

О ЛИЧИНКАХ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ
В НИМФАХ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ
(EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.)

Г. А. ВИКТОРОВ

Институт морфологии животных Академии наук СССР (Москва)

Паразитизм личинок перепончатокрылых в нимфах вредной черепашки отмечался неоднократно. Они были обнаружены И. А. Рубцовым (1945) и Д. М. Федотовым (1947) в различных районах Средней Азии, причем в отдельных случаях наблюдалась достаточно высокая зараженность, достигавшая 30—40% (Рубцов, 1945). Ни один из указанных авторов не выводил взрослых паразитов, что не позволило точно установить систематическую принадлежность последних. По особенностям внешнего строения обнаруженных личинок относили к браконидам подсемейства Euphaginae. За рубежом личинки браконид были обнаружены Дюпюи (С. Dupuis, 1952) в теле нимф, реже — имаго восьми видов пентатомид (включая *Eurygaster taiga* и *E. austriaca*) во Франции, Германии и Марокко. Отмечая медленное развитие личинок паразитов и отсутствие их перехода в последующие возрасты даже в теле взрослых клопов, Дюпюи (1952) предполагает, что они имеют минимальные шансы завершить свое развитие в изученных условиях.

Нами личинки перепончатокрылых были обнаружены в нимфах и взрослых особях вредной черепашки в Армении и Саратовской обл. Как уже отмечалось (Викторов, 1962, 1964), они развиваются в нимфах черепашки, но при переходе последних во взрослое состояние погибают. Представляется интересным проследить подробнее ход развития этих паразитов и проанализировать причины их гибели в теле вредной черепашки.

ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ И ХОД РАЗВИТИЯ ЛИЧИНОК
В НИМФАХ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ

Наиболее обширный материал был собран в 1960 г. в Армении. Нимф вредной черепашки регулярно вскрывали, начиная с III возраста, в котором встречались только личинки длиной от 1,5 до 2 мм (табл. 1). В этот момент паразиты имеют хорошо обособленную голову и состоящее из 13 сегментов тело (рис. 1, 1), заканчивающееся маленьким хвостовым придатком. На препаратах в жидкости Фора на вентральной поверхности головы хорошо виден ротовой аппарат (рис. 2, 1), состоящий из бесцветных лопастевидных верхней и нижней губы, максилл, ясно склеротизированных мандибул и поддерживающих их плевростома и эпистома¹. В теле личинки просвечивают объемистая средняя кишка, соединенная лишенным просвета тяжом с анальным отверстием, и сильно извитые парные слюнные железы, начинающиеся близ заднего конца тела и сливающиеся в короткий непарный проток в основании головы. С вентральной стороны просвечивает брюшная нервная цепочка.

¹ Терминология частей ротового аппарата дана по Шорту (J. R. T. Short, 1952).

Если принять, что обнаруженные личинки действительно принадлежат браконидам подсемейства Euphaginae, то они представляют собой, по-видимому, личинок II возраста, так как для I возраста в этой группе, по литературным данным (Оглоблин, 1913; Menzel, 1926; Kirkpatrick, 1937; Smith, 1952; Jourdheuil, 1960; Loan, 1961), характерно наличие склеротизованной головной капсулы и длинного хвостового придатка, снабженного шипиками. Правда, они несколько отличаются от описанных в литературе личинок Euphaginae II возраста, для которых некоторые авторы (Jourdheuil, 1960, Smith, 1952) отмечают отсутствие склеротизованных структур на голове, которые достаточно хорошо выражены в нашем случае.

Из изложенного можно заключить, что заражение нимф вредной черепашки происходит, по-видимому, на более ранних стадиях развития, что известно для видов Euphaginae, паразитирующих в клопах семейства Miridae (Menzel, 1926; Brindley, 1939; Kirkpatrick, 1941). Правда, один раз в нимфе IV возраста было обнаружено яйцо типичной для перепончатокрылых внешности, но ручаться за его принадлежность к тому же виду, что и рассматриваемые личинки, за недостатком материала рискованно.

В последующих нимфальных возрастах черепашки происходит увеличение размеров личинок (табл. 1). При этом объем морфологических изменений оказывается минимальным. С ростом личинок хвост постепенно делается совершенно незаметным (рис. 1, 2). Ротовой аппарат (рис. 2, 2) сохраняет прежние строение и размеры составных элементов, а из внутренних органов хорошо заметны средняя кишка и слюнные желе-

Таблица 1

Длина личинок браконид в нимфах вредной черепашки различного возраста (Армения, 1960 г.)

Возраст нимф вредной черепашки	Колич. наблюдений	Длина личинок, мм		
		мин.	средн.	макс.
III	9	1,5	1,9	2,0
IV	14	2,0	3,4	4,0
V	23	3,0	5,0	6,0

Рис. 1. Личинки перепончатокрылых из нимф вредной черепашки

1 — III возраста, 2 — IV возраста

зы имеют почти ту же внешность. Только у самых крупных личинок, достигающих 5—6 мм в длину, заметны некоторые изменения в строении ротового аппарата. Они сводятся к сильному удлинению склеротизованной части эпистома и к увеличению расстояния между мандибулами, которые сохраняют прежнюю величину (рис. 2, 3). Бросается в

глаза почти полное отсутствие жирового тела, благодаря чему даже фиксированные личинки почти совершенно прозрачны. Очень мало содержимого и в сильно вздутой средней кишке. Трудно сказать, как следует расценивать происходящие изменения в строении личинок. Возможно, что имеет место переход в следующий возраст, хотя мы не смогли подтвердить это нахождением экзувия, а склеротизованные части ротового аппарата, за вычетом эпистома, сохраняют прежние размеры.

Рис. 2. Ротовой аппарат личинок перепончатокрылых из нимф вредной черепашки (1 — III, 2 — IV, 3 — V возрастов)

В. г — верхняя и Н. г — нижняя губы, Мд — мандибулы, Мк — максиллы, Пс — плевростом, Эс — эпистом

личинок. В 1960 г. в Чиманкенде (Армения) в нимфе черепашки V возраста была обнаружена необычного вида личинка с полусброшенным экзувием, ротовые части которого точно соответствовали обычному. Голова (рис. 3, 1) имела слегка склеротизованную капсулу и ориентированный вниз ротовой аппарат (рис. 3, 2) с крупными склеротизованными мандибулами серповидной формы. Кроме них, имелись лопастевидные максиллы и нижняя губа, несущие на поверхности округлые сенсиллы. На нижней губе протока слюнных (шелкоотделительных) желез обнаружить не удалось. Покровы сжавшегося тела, лишенные заметных кутикулярных образований, имели замкнутые дыхальца. Отмеченные особенности напоминают личинку IV возраста *Pugostolus falcatus* (Blacinae), описанную Лоном (1961). Второй раз нечто сходное было обнаружено в Саратовской обл. в имаго *Eurydema festivum*, когда под ротовым аппаратом личинки обычной внешности просвечивали заостренные и сильно склеротизованные мандибулы последующего возраста (рис. 3, 3).

В этом состоянии личинка остается до конца нимфального развития хозяина, когда (а чаще уже после линьки последнего на имаго, табл. 2) происходит ее гибель. Личинки паразита теряют подвижность, при вскрытиях начинают всплывать на поверхность физиологического раствора, а тело их теряет тургор. Впоследствии они начинают сморщиваться и покрываться черным пигментом, который постепенно занимает все большую поверхность. Остатки личинок, обнаруженные в перезимовавших клопах, оказываются, как правило, сплошь меланизированными.

Только в двух случаях удалось наблюдать признаки дальнейшего развития

Таблица 2

Состояние личинок браконид в нимфах V возраста и молодых клопах вредной черепашки (Армения, 1960 г.)

Стадии хозяина	Обнаружено личинок браконид				
	всего	в том числе			
		живых	мертвых	абс.	%
		абс.	%	абс.	%
Нимфы V возраста	24	20	83,3	4	16,7
Имаго	29	1	3,4	28	96,6

Следует подчеркнуть, что ни разу не удалось получить имагинальную стадию описанных паразитов, несмотря на неоднократное массовое содержание в садках нимф черепашки, взятых из мест, где в них встречались личинки браконид. При вскрытиях окрылившихся в садках особей черепашки неизменно обнаруживались только мертвые паразиты.

Вскрытые имаго черепашки, содержащие мертвых личинок браконид, не обнаруживали заметных отклонений от нормы. То же следует сказать и про перезимовавших клопов с остатками паразитов. Они имели нормально функционирующую половую систему, состояние которой было сходно с наблюдавшимся у незараженных особей. Следует заметить, что длительное присутствие паразита в теле клопов не остается совершенно бесследным. Об этом можно судить по явно уменьшенным линейным размерам зараженных имаго. Как можно видеть из данных табл. 3, в случае обоих полов наблюдается статистически достоверное уменьшение длины особей, содержавших личинок браконид.

Рис. 3. Голова личинки из нимфы V возраста вредной черепашки

1 — вид снизу, 2 — вид спереди, 3 — голова личинки из имаго *Eurydema festivum*, снизу; буквенные обозначения те же, что на рис. 2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАРАЖЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ХОЗЯЕВ

Паразитизм браконид в нимфах вредной черепашки был отмечен только в Армении и Саратовской обл. (Викторов, 1962, 1964). За 3 года работы в Краснодарском крае они не встретились ни разу, хотя вскрытие нимф и особенно взрослых клопов производилось в большом объеме. Интересно, что и в пределах Армении эти паразиты встречались очень неравномерно. Как видно из данных табл. 4,

Таблица 3

Средняя длина здоровых и зараженных браконидами имаго вредной черепашки (Армения, 1960 г.)

Состояние клопов	♀♀		♂♂	
	Колич. измеренных особей	Средн. длина	Колич. измеренных особей	Средн. длина
Незараженные	111	12,5 ± 0,04	117	12,2 ± 0,03
Зараженные	9	11,5 ± 0,08	6	11,4 ± 0,1

в наибольшем количестве они наблюдались в низких частях Араратской долины (Аштарак, Чиманкенд). Реже удавалось их находить в более высоко расположенных точках (Инаклу) и на севере Армении (Кохб).

Зараженность нимф и имаго вредной черепашки личинками браконид
(Армения, 1960 г. и Саратовская обл., 1961—1962 гг.)

Даты	Нимфы возраста						Имаго		Всего	
	III		IV		V		вскрыто	% зара- женных	вскрыто	% зара- женных
	вскрыто	% зара- женных	вскрыто	% зара- женных	вскрыто	% зара- женных				
Чиманкенд, 1960										
18—20.VI	28	25,0	27	51,8	21	38,1	2	0,0	78	37,2
1.VII	7	0,0	14	0,0	44	20,4	58	25,9	123	19,5
9.VII	—	—	—	—	—	—	43	25,6	43	25,6
Аштарак, 1960										
2.VII	—	—	3	0,0	6	16,7	44	18,2	53	17,0
Кохб, 1960										
26.VI	3	0,0	28	7,1	9	0,0	—	—	40	5,0
15.VII	—	—	—	—	—	—	41	2,4	41	2,4
Инаклу, 1960										
2.VII	6	33,3	10	0,0	1	0,0	—	—	17	11,8
10.VII	—	—	6	0,0	26	3,8	4	0,0	36	2,8
19.VII	—	—	9	0,0	21	4,8	57	0,0	87	1,1
Воскресенское, 1961										
23—27.VI	90	0,0	131	3,0	25	4,0	—	—	246	2,0
4—8.VII	—	—	—	—	100	1,0	110	5,4	210	2,8
15.VII	—	—	—	—	—	—	200	1,5	200	1,5
Воскресенское, 1962										
2.VII	—	—	36	2,8	10	0,0	—	—	46	2,2
8.VII	—	—	30	0,0	30	0,0	—	—	60	0,0
19.VII	—	—	—	—	—	—	200	0,0	200	0,0

В Саратовской обл. зараженность вредной черепашки браконидами была значительно ниже, чем в Закавказье, особенно в 1962 г., когда их встречаемость была единичной. Наряду с вредной черепашкой, внешне тождественные личинки браконид были обнаружены в нимфах *Aelia ful-*

sula, однако крайне ограниченный материал не позволил проследить судьбу паразитов в этом хозяине.

В Саратовской обл. мы не проводили вскрытия нимф пентатомид, помимо вредной черепашки. При вскрытии взрослых особей первого поколения некоторых видов щитников в небольшом количестве встречались

живые личинки перепончатокрылых, внешне совершенно сходные с обнаруженными в нимфах последнего возраста и имаго вредной черепашки. Величина зараженности, как видно из данных табл. 5, была очень незначительной. Получить взрослых паразитов при содержании соответствующих хозяев в садках и в этом случае не удалось.

Таблица 5

Зараженность личинками перепончатокрылых взрослых особей некоторых пентатомид (Воскресенское, Саратовская область, 1962 г.)

Виды щитников	Даты вскрытия	Всего вскрыто экз.	Заражено	
			абс.	%
<i>Eurydema festivum</i>	23.VII	78	4	5,1
	29.VII	38	2	5,3
<i>Dolycoris baccarum</i>	25.VII	90	0	0,0
	30.VII	38	1	2,6

ВОЗМОЖНАЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ЛИЧИНОК ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ

Несмотря на отмеченные выше некоторые отличия внешней морфологии обнаруженных личинок от описанных в литературе неполовозрелых стадий Euphaginae, они обладают значительным сходством с последними. В пользу их принадлежности именно к этой группе говорит и тот факт, что известные в мировой литературе перепончатокрылые паразиты нимф и взрослых клопов относятся почти исключительно к представителям подсемейства Euphaginae. Факты неизменной гибели их личинок в теле вредной черепашки при достаточно постоянной их встречаемости в этом хозяине заставляют думать, что популяция вида, к которому они относятся, поддерживается за счет успешного развития в других хозяевах. В качестве последних наиболее вероятны представители Miridae. Об этом говорит тот факт, что подавляющее большинство случаев выведения взрослых браконид из клопов относится к хозяевам, принадлежащим именно к этому семейству. Так, в сводной работе Лестона (D. Leston, 1959) для Англии отмечаются их связь со слепняками и отсутствие данных для родственных групп клопов (Nabidae, Cimicidae). В отдельных статьях сведения о выведении Euphaginae, почти исключительно видов Euphagus, также относятся в подавляющем большинстве к слепнякам (Махалова, 1954; Menzel, 1926; 1929; Cotterell, 1927; Wilkinson, 1927; Hancock, 1935; Brindley, 1939; Kirkpatrick, 1941; Taylor, 1945; Richards, 1963). В недавней работе Билевич-Павинской (T. Bilewicz-Pawinska, 1964) изложены результаты массового вскрытия нимф и имаго клопов, относящихся к шести семействам. Личинки браконид были обнаружены только в представителях Miridae, а из Pentatomidae — в *Aelia acuminata*.

Паразитирующие в слепняках Euphaginae заражают нимф различного возраста, а развитие их, по большинству данных, заканчивается до окрыления хозяина (Menzel, 1926; Brindley, 1939; Richards, 1963), реже отмечался выход личинок паразитов из взрослых клопов (Махалова, 1954).

Случаев выведения браконид из клопов-щитников известно значительно меньше. В Восточной Африке (Wilkinson, 1935; Kirkpatrick, 1937) отмечалось развитие в нимфах и имаго *Antestia* (Pentatomidae) представителей *Aridelus* (= *Helorimorpha*), который, по современным данным (Muesebeck, 1963), является единственным родом трибы Euphagini, связанным со щитниками.

Очевидно, что окончательное решение вопроса о систематической принадлежности обнаруженных во вредной черепашке личинок может быть достигнуто после искусственного заражения ее нимф взрослыми особями Euphaginae, выведенными из других клопов, и выяснения морфологии полученных этим методом личинок. В настоящее время можно считать наиболее вероятным, что личинки перепончатокрылых, столь неудачно паразитирующих в теле вредной черепашки, относятся к видам Euphaginae, нормальными хозяевами которых служат клопы-слепняки. Появление их в неблагоприятных хозяевах обусловлено, очевидно, слабым развитием избирательной способности самок при яйцекладке.

Остановимся теперь на причинах гибели паразитов. Проявление защитной гемоцитарной реакции со стороны организма хозяина в данном случае исключается, поскольку личинки достаточно долго развиваются в нимфах черепашки, а гибель их происходит без следов инкапсуляции. Длительное сохранение ими живого состояния и значительный рост говорят о том, что внутренняя среда этого хозяина не является для личинок резко неблагоприятной по химическим и физическим особенностям.

В настоящее время достаточно выяснены некоторые своеобразные черты взаимоотношений эуфорин с их хозяевами. Сущность их (Иванова-Казас, 1961) заключается в том, что клетки серозы, выполняющие

трофическую функцию в течение эмбрионального развития паразитов, продолжают играть ту же роль и после вылупления личинок из яйца. Они обособляются, сильно увеличиваются в размерах, превращаясь в своеобразные гигантские клетки, служащие основным источником пищи личинок паразита. Аналогичное явление встречается и у некоторых других браконид и афидиид (Jackson, 1935; Иванова-Казас, 1961). Для эуфорин оно подтверждено рядом исследований последних лет (Jourdeuil, 1960; Loan, 1961, 1964; Richards and Waloff, 1961). Некоторые авторы (Smith, 1952; Иванова-Казас, 1961) считают, что гигантские клетки представляют собой не единственный источник пищи личинок паразитов. В связи с этим интересны наблюдения Журдея (1960), что при заражении *Microgastropus melanopus* необычных хозяев (*Phyllotreta atra*) вместо обособления и роста наблюдается дегенерация клеток серозы. В связи с этим личинка паразита развивается сначала нормально, но не переходит во II возраст из-за отсутствия необходимого пищевого материала.

Значительно менее подробно изучены взаимоотношения с хозяевами эуфорин, паразитирующих в клопах. Однако и у них, по-видимому, наблюдается сходная картина. В пользу этого говорят данные Менцеля (1926, 1929) о нахождении в хозяевах, зараженных *Euphorus helopeltidis*, мелких округлых телец, присутствие которых служит надежным критерием зараженности. Скорее всего это те же гигантские клетки, хотя сам Менцель считал указанные образования модификацией жирового тела.

Если сопоставить изложенное с картиной, наблюдаемой во вредной черепашке, следует отметить, что образования гигантских клеток в зараженных нимфах этого вида не отмечалось при достаточно многочисленных вскрытиях. Только в двух зараженных имаго *Eurydema festivum* в полости тела наблюдалось некоторое количество округлых телец с поперечником от 50 до 200 м. В одном из этих случаев была найдена личинка бракониды со сформированными под покровами челюстями следующего (IV?) возраста. Все сказанное позволяет считать, что причина гибели личинок браконид в теле вредной черепашки заключается в отсутствии у них физиологической адаптации к этому хозяину, в результате чего клетки серозы не могут выполнять своей нормальной трофической функции в период постэмбрионального развития паразита.

ЛИТЕРАТУРА

- Бикторов Г. А., 1962. Причины низкой численности вредной черепашки (*Eurygaster integriceps* Put.) в некоторых районах Закавказья, Зоол. ж., т. XLI, вып. 1: 63—76.— 1964. Факторы динамики численности вредной черепашки (*Eurygaster integriceps* Put.) в Саратовской области в 1961—1962 гг., Зоол. ж., т. LXIII, вып. 9: 1317—1334.
- Иванова-Казас О. М., 1961. Очерки по сравнительной эмбриологии перепончатокрылых, Изд. Ленингр. ун-та.
- Махалова М. И., 1954. К биологии наездников *Euphorus pallipes* Curt. и *Perilitus secalis* Hal., паразитирующих на свекловичных клопах в Алтайском крае, III Экол. конф., Тезисы докл., ч. 1: 160—163, Киев.
- Оглоблин А. А., 1913. К биологии божьих коровок (Coleoptera, Coccinellidae), Русск. энтомол. обозр., т. 13, № 1: 27—43.
- Рубцов И. А., 1945. О двух паразитах вредной черепашки из сем. Phasiidae (Diptera), Энтомол. обозр., т. 28, № 3—4: 85—100.
- Федотов Д. М., 1947. Наблюдения над взаимоотношениями между вредной черепашкой и ее паразитами мухами-фазиями и соображения об использовании фазий в борьбе с вредной черепашкой, Сб. «Вредная черепашка», т. 2, Изд-во АН СССР: 49—66, М.
- Bilewicz-Pawińska T., 1964. Role of Braconids (Hym., Braconidae) in Reduction of Field Bugs (Heteroptera), Polsk. Pismo Entomol. ser. B., Z. 35—36, N 30: 261—264.
- Brindley D., 1939. Observations on the Life-History of *Euphorus pallipes* Curtis (Hym., Braconidae), a Parasite of Hemiptera-Heteroptera, Proc. Roy. entomol. Soc. London, A, vol. 14, pt. 4—5: 51—56.

- * Cotterell G. S., 1927. Pests of Cocoa in the Gold Coast, Proc. 1st W. Afr. Agric. Conf. Ibadan, Nigeria: 98—112.
- Dupuis C., 1952. Sur une larve d'Hyménoptère Braconide parasite de Pentatomides (Hem. Heteroptera), Trans. 9th Int. congr. Entomol., Amsterdam, vol. 1: 534—540.
- Hancock G. L. R., 1935. Notes on *Lygus simonyi* Reut. (Capsidae), a cotton pest in Uganda, Bull. Entomol. Res., vol. 26, pt. 4: 429—438.
- Jackson D. J., 1935. Giant Cells in Insects parasitized by Hymenopterous Larvae, Nature, vol. 135, No. 3425: 1040—1041.
- Jourdheuil P., 1960. Influence de quelques facteurs écologiques sur les fluctuations de population d'une biocénose parasitaire: Étude relative à quelques Hyménoptères (Ophioninae, Diopsilinae, Euphorinae) parasites de divers Coleopteres inféodés aux Crucifères, Ann. Inst. Nat. rech. agron., Ser. C, vol. 11, N 4: 445—668.
- Kirkpatrick T. W., 1937. Studies on the Ecology of Coffee Plantations in East Africa. II. The Autecology of *Antestia* spp. (Pentatomidae) with a Particular Account of a Strepsipterous Parasite, Trans. Roy. Entomol. Soc. London, vol. 86, pt. 14: 247—343.—1941. *Helopeltis* (Hem., Capsidae) on *Cinchona*, Bull. Entomol. Res., vol. 32, pt. 2: 103—110.
- * Leston D., 1959. The Mirid (Hem.) Hosts of Braconidae (Hym.) in Britain, Entomol. Monthly Mag., vol. 95, No. 1140: 97—100.
- Loan C., 1961. *Pygostolus falcatus* (Nees.) (Hymenoptera, Braconidae) a Parasite of *Sitona* species (Coleoptera, Curculionidae), Bull. Entomol. Res., vol. 52, pt. 3: 473—488.—1964. Observations on the Biology of *Centistes excrucian* Haliday (Hymenoptera, Braconidae), Proc. Entomol. Soc. Ontario, vol. 94 (1963): 56—61.
- Menzel R., 1926. Ueber Teeschädlinge in Niederländisch-Indien und ihre Bekämpfung. III. *Euphorus helopeltidis* Ferrière (Hym., Braconidae) als Larvenparasit der Tee-Capside *Helopeltis antonii* Sign., Z. angew. Entomol., Bd. 12. H. 2: 340—356.—1929. Über Teeschädlinge in Niederländisch-Indien und ihre Bekämpfung. IV. Zur weiteren Kenntnis des Capsidenparasiten *Euphorus helopeltidis* Ferrière, Z. angew. Entomol., Bd. 14, H. 1: 86—90.
- Muesebeck C. F. W., 1963. Host Relationship of the Euphorini (Hymenoptera: Braconidae), Proc. Entomol. Soc. Washington, vol. 65, No. 4: 306.
- Richards O. W., 1963. Some Factors controlling Insect Populations living on Scotch Broom, Proc. XVI Intern. Congr. Zool., vol. 3: 353—356.
- Richards O. W. a. Waloff N., 1961. A Study of a Natural Population of *Phytodecta olivacea* (Forster) (Coleoptera, Chrysomelidae), Philos. Trans. Roy. Soc. London, B, vol. 244, No. 710: 205—257.
- Short J. R. T., 1952. The Morphology of the Head of Larval Hymenoptera with Special Reference to the Head of Ichneumonoidea, including a Classification of the Final Instar Larvae of the Braconidae, Trans. Roy. Entomol. Soc. London, vol. 103, pt. 2: 27—84.
- Smith O. J., 1952. Biology and Behavior of *Microctonus vittatae* Mues. (Braconidae) with Descriptions of its Immature Stages, Univ. California Publ. Entomol., vol. 9, No. 5: 315—344.
- Taylor T. H. C., 1945. *Lygus simonyi* Reut., as a Cotton Pest in Uganda, Bull. Entomol. Res., vol. 36, pt. 2: 121—148.
- Wilkinson D. S., 1927. On Two New Parasites from West Africa bred from the Cocoa Barksapper (*Sahlbergella*), Bull. Entomol. Res., vol. 17, pt. 3: 309—311.—* 1935. On Some Braconids (Hym.), Stylops, vol. 4, pt. 3: 71—72.

ON THE HYMENOPTERA-LARVAE PARASITIZING NYMPHS OF EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.

G. A. VIKTOROV

Institute of Animal Morphology, USSR Academy of Sciences (Moscow)

Summary

Hymenoptera-larvae were found in the nymphs of *Eurygaster integriceps* Put. in Armenia and Saratov region. These larvae underwent normal development at first but then perished at the passage of their host to the adult stage. Similar larvae occurred in some other Pentatomidae (*Aelia*, *Eurydema*, *Dolycoris*). An analysis of the external morphology, and of published data on endoparasites of Heteroptera allows to refer them with great probability to Braconids of the subfamily Euphorinae. The death of the parasites seems to be due to the inability of their serosa cells to transform within the *E. integriceps* body to giant cells that serve as the main food of the Euphorinae larvae. The population of the parasites studied may be maintained at the expense of their successful development in other hosts, probably, the species belonging to the family Miridae.

* Работы известны по рефератам в Реферативном журнале и Review of Applied Entomology.